

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПЛЕНКИ ФЕРРИТА-ГРАНАТА НА ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ МАГНИТОМАКИРОВАННЫХ КЛЕТОК

© 2025. Ю. А. Сирюк, В. В. Кононенко, Р. А. Капшуков

Экспериментально изучены фазовые переходы в решетках цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) магнитоодноосной пленки феррита-граната, индуцированные магнитным полем, перпендикулярным плоскости пленки сонаправленным намагниченности внутри доменов. Показано, что структура доменных границ определяет полевой интервал устойчивости решетки цилиндрических магнитных доменов и определяет род этих фазовых переходов. Показано, что при транспортировке магнитомаркированных клеток разного размера над решеткой ЦМД в управляющих полях типа знакопеременный меандр в области увеличения периода решетки ЦМД можно организовать сортировку клеток по размеру.

Ключевые слова: магнитомаркированные клетки, градиентные магнитные поля, феррит-гранатовые плёнки, решетка цилиндрических магнитных доменов, фазовые переходы в доменных структурах, знакопеременный меандр.

Введение. Использование феррит-гранатовых пленок с решеткой цилиндрических магнитных доменов в качестве подложек в устройствах типа «лаборатория на чипе» для транспортировки парамагнитных микрообъектов [1] и магнитомаркированных (ММ) клеток [2] активно исследуется в настоящее время. При этом обычно амплитуда индукции управляющего магнитного поля не превышает величину, при которой сохраняется постоянство периода решетки ЦМД [1]. Так как для сохранения жизнеспособности магнитомаркированных клеток количество захваченных клетками магнитных наночастиц должно быть ограничено, то объемная магнитная восприимчивость жизнеспособных магнитомаркированных клеток обычно не превышает величину 0,001. Исследования, проведенные в [2] показывают, что при такой величине магнитной восприимчивости и амплитуде управляющего магнитного поля, при которой остается постоянным период решетки ЦМД, можно осуществить передвижение ММ клеток над решеткой ЦМД для клеток с размерами 4 мкм и выше. Для того, чтобы заставить двигаться ММ клетки малого размера (≈ 1 мкм) необходимо повышать амплитуду индукции управляющего магнитного поля выше 5 мТл. При этом решетка ЦМД работает в режимах, которые ранее не исследованы и в которых возможно наличие фазовых переходов как в доменных границах, так и в самой решетке ЦМД.

Неоднородность доменной структуры ферритов-гранатов уже много лет привлекает внимание исследователей, что объясняется интересами как фундаментальной науки, так и прикладной [3]. Основы теории доменных структур ферромагнетиков были заложены в работе Ландау и Лифшица [4]. В этой работе они показали, что возникновение доменной структуры (ДС) в кристалле обусловлено уменьшением общей энергии образца за счет уменьшения энергии магнитного дипольного взаимодействия, и установили связь размеров доменов с геометрическими и магнитными параметрами образца. Эта работа позволила навести определенный порядок в хаосе экспериментальных данных, накопленных к этому времени, а также стимулировала широкие исследования доменной структуры, в результате которых выяснилось, что доменная структура (особенно у поверхности образца) сложная, и на ее конкретный вид существенное влияние оказывает не только ориентация

поверхностей по отношению к кристаллографической оси, но и чистота поверхности, поверхностные деформации, толщина образца и т.д. [5].

Первые систематические исследования ДС в тонких пленках, помещенных во внешнее магнитное поле, были выполнены Коем и Энцем [6], а также Кацером и Гемперле [7, 8]. В этих работах показано, что под действием внешнего магнитного поля полосовая ДС становится неустойчивой, и домены, в которых намагниченность направлена против поля, распадаются на цилиндрические магнитные домены (ЦМД). Они обладают высокой подвижностью и малыми размерами. Центральные силы взаимодействия между ними приводят к образованию гексагональной решетки ЦМД. В некотором приближении ЦМД можно рассматривать как двумерные частицы, обладающие внутренней структурой и магнитным зарядом. В зависимости от структуры доменных границ (ДГ) и наличия в них вертикальных блоховских линий (ВБЛ), различают «мягкие» и «жесткие» ЦМД. Они отличаются подвижностью и возможностью обратно изменить свою форму и размеры при воздействии магнитного поля или температуры, что сказывается на поведении решетки ЦМД.

После того, как Бобек предложил использовать ЦМД в устройствах вычислительной техники для записи и хранения информации, начался этап бурных исследований ДС разных материалов – носителей ЦМД.

Прогресс в понимании закономерностей поведения изолированных ДС был достигнут в работах Тиля [9, 10], Драйвестейна, Дорлейна [11] и Кейпа, Лемана [12], в которых использован феноменологический подход, заключающийся в следующем. На основе экспериментальных данных строится геометрическая модель ДС и рассчитывается ее полная энергия. Путем минимизации полной энергии образца рассчитываются равновесные параметры ДС: размеры доменов и период структуры. В [9–12] энергии различных периодических ДС были минимизированы численными методами и получены зависимости параметров ДС от напряженности внешнего магнитного поля.

Аналитическая теория статических и динамических свойств решеток ЦМД была построена Барьяхтаром В.Г., Горобцом Ю.И. и Денисовым С.И. [13–15]. В рамках этой теории получены уравнения, определяющие параметры решетки ЦМД как функции напряженности магнитного поля и магнитных характеристик пленки, изучен спектр собственных колебаний решеток ЦМД и определены условия их устойчивости.

При изменении температуры и внешнего магнитного поля в решетках ЦМД происходят фазовые переходы (ФП). Для объяснения экспериментальных результатов был применен термодинамический подход, при котором проблема фазовых переходов в ДС рассматривалась как часть общей проблемы физики фазовых переходов [16].

В работе [17] изучены спонтанные и индуцированные магнитным полем фазовые переходы в жесткой решетке ЦМД магнитоодноосной пленки феррита-граната. Показано, что температурный и полевой интервалы устойчивости решетки зависят от структуры доменных границ.

Как видно из приведенных примеров, интерес к исследованию фазовых переходов сохраняется до настоящего времени.

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований фазовых переходов решетки цилиндрических магнитных доменов, индуцированных внешним магнитным полем, перпендикулярным плоскости пленки и, в отличие от работы [17], сонаправленным намагниченности внутри домена. Работа является продолжением исследования ФП, индуцированных магнитным полем, антипараллельным намагниченности внутри ЦМД [17].

Цель настоящей работы:

1. Изучить влияние постоянного внешнего магнитного поля, перпендикулярного плоскости пленки (поле смещения) сонаправленного намагниченности внутри ЦМД на решетку ЦМД и на доменные границы;

2. Показать, что ФП в доменной границе вызывают ФП в решетке ЦМД и определяют род этих переходов;

3. Изучить влияние переменного внешнего поля вида знакопеременный меандр на особенности движения ММ клеток над решеткой ЦМД.

Такие исследования актуальны как для фундаментальной науки (физики твердого тела, физики магнитных явлений и т.д.), так и в прикладном плане. Поскольку домены феррит-гранатовых пленок генерируют сильные градиенты магнитного поля, то исследователи многих стран последние десятилетия пытаются использовать эти свойства для направленной транспортировки магнитных микрочастиц и биоклеток по поверхности пленки, находящейся под воздействием магнитных полей [18]. Но эти поля влияют и на доменную структуру, вызывая в ней фазовые переходы. Такое влияние необходимо учитывать при контролируемой транспортировке магнитных микрообъектов по поверхности пленки.

Общие сведения об особенностях доменных границ в решетке ЦМД в магнитоодноосной пленке феррита-граната. Магнитная доменная структура является термодинамической системой, стремящейся при любых внешних воздействиях занять наиболее устойчивое состояние, соответствующее минимуму энергии. Магнитные доменные структуры представляют собой периодически чередующиеся области с антипараллельным направлением намагниченности, разделенные доменными границами. Доменные границы (ДГ) также являются неоднородными структурами, в которых происходят изменения ориентации спинов от направления спинов в одном домене к направлению спинов в соседнем домене. Структура ДГ зависит от выбранного кристаллографического направления пленки, ее толщины, температуры и действия магнитных полей. При рассмотрении распределения спинов в ДГ предполагается, что при переходе через границу нормальная составляющая спинового магнитного момента не испытывает изменений, так как в этом случае полная магнитостатическая энергия минимальна. При этом намагниченность доменной границы лежит в плоскости стенки, и на поверхности стенки не возникают магнитные заряды. Это означает, что поворот спинов по толщине ДГ можно уподобить винтовому вращению. Такие доменные стенки называются доменными границами Блоха и представляют собой наиболее общий тип доменных границ в ЦМД-материалах, так как они минимизируют энергию размагничивания. Симметрия допускает два возможных направления поворота намагниченности в ДГ – правовинтовое и левовинтовое.

Если в пленке формировать решетку ЦМД монополярным импульсным магнитным полем, перпендикулярным плоскости пленки, то создается доменная граница ЦМД, имеющая сложную структуру. В границе ЦМД создается большое число поворотов спинов двух направлений (полярностей), как левовинтовых, так и правовинтовых. Линия, разделяющая два участка стенки Блоха с различными полярностями, проходит вертикально через пленку, и такую структуру назвали вертикальной линией Блоха (ВБЛ). Число линий Блоха в ЦМД должно быть четным, т.е. в стенке ЦМД могут находиться только пары линий Блоха. Длина окружности ЦМД представляет собой граничное условие, которое заставляет линии Блоха сближаться до интервала $s = \pi d / 2N$, где d – диаметр ЦМД, N – число оборотов спинов, s – расстояние

между ВБЛ. Для ЦМД с диаметром 4–13 мкм получено максимальное число оборотов спинов $N_0 = 90$, что соответствует 180 линиям ВБЛ.

Как было сказано ранее, доменная структура является термодинамической системой. Поэтому распределение доменов происходит таким образом, чтобы общая энергия системы была минимальна. Внешнее магнитное поле, перпендикулярное плоскости пленки (поле смещения), нарушает магнитное равновесие доменов. Под его воздействием область доменов с противоположной полю намагниченностью уменьшается. Если это полосовые домены, то уменьшается их ширина, если цилиндрические магнитные домены – то уменьшается диаметр. При определённой величине $H \leq H_C$ такие домены исчезают, т.е. коллапсируют. Первыми коллапсируют полосовые домены, затем решетка ЦМД, а потом и ЦМД.

Аналитическая теория решетки ЦМД развита в работах [13, 14], согласно которым учет поля не изменяет энергию доменных границ и магнитостатическую энергию. В то же время учет поля приводит к необходимости учета энергии взаимодействия намагниченности с магнитным полем. При приближении поля смещения к полю коллапса происходит перестройка доменов, связанная с развитием неустойчивости [15]. При этом должен коллапсировать каждый третий ЦМД и увеличиваться период решетки. В [18] экспериментально наблюдалась перестройка решетки ЦМД вблизи поля коллапса, связанная с появлением динамической неустойчивости. Было обнаружено, что значения поля, при которых проходит перестройка, отделены друг от друга конечными интервалами, уменьшающимися с ростом периода решетки.

Фазовые переходы в доменной структуре пленки феррита-граната. Для исследования выбрана пленка с развитой поверхностью $\langle 111 \rangle$, выращенная методом жидкофазной эпитаксии на гадолиний-галлиевой подложке состава $(TmBi)_3(FeGa)_5O_{12}$. Толщина пленки $h = 8,4$ мкм. При комнатной температуре фактор качества $Q > 5$. При такой величине фактора качества в доменной границе действием импульсного магнитного поля создаются вертикальные блоховские линии. Температурно-полевые характеристики пленки приведены на рис. 1.

Рис. 1. Температурные зависимости намагниченности насыщения $4\pi M_s$, характеристической длины ℓ и параметра решетки ЦМД a пленки

импульсным магнитным полем, перпендикулярным плоскости пленки, при отсутствии поля смещения; вторая – РЦД₂, формируется импульсным полем в присутствии поля смещения. Затем импульсное поле выключается. Обе решетки являются равновесными, но при наложении поля смещения РЦД₁ оказывается неравновесной, а РЦД₂, формируемая при разных полях смещения, является равновесной. На рисунке 2

В работе используются два внешних магнитных поля с векторами напряженности, перпендикулярными плоскости пленки: постоянное двух направлений (поле смещения H_C) и монополярное импульсное. Исследования проведены при температуре $T = 300$ К. Доменная структура наблюдается благодаря эффекту Фарадея. Решетка ЦМД формируется монополярным импульсным магнитным полем, перпендикулярным плоскости пленки. При этом создается доменная граница, имеющая сложную структуру.

В работе исследуются два вида решеток ЦМД. Первая – РЦД₁, формируется

показаны полевые зависимости параметров решеток (a – период решетки, d – диаметр ЦМД). На рис. 3, а показан общий вид гексагональной решетки ЦМД в исходном состоянии. Под действием импульсного магнитного поля создаются жесткие доменные границы с большим числом ВБЛ. Как было рассказано, в идеальных условиях импульсным магнитным полем при отсутствии поля смещения в доменных границах изолированного ЦМД создается $N = 180$ вертикальных блоховских линий. В реальных условиях в доменной границе решетки ЦМД создается меньшее число ВБЛ: $N_1 < 180$, т.е. в относительных единицах $N_1/N_0 < 1$. Плотность упаковки такой решетки ЦМД $\gamma = \frac{d}{a} = 0,74$.

Рис. 2 Полевая зависимость параметров РЦД₁ и РЦД₂ пленки: 1, 2–а, d РЦД₁, 3, 4–а, d РЦД₂

Фазовые переходы в доменной структуре, индуцированные полем смещения, сонаправленным намагниченности внутри ЦМД. При наложении поля смещения, сонаправленного намагниченности внутри ЦМД, диаметры обеих решеток увеличиваются, период РЦД₁ остается постоянным, а период РЦД₂ увеличивается (рис. 2). При величине поля смещения $H = H_{S1}$ в решетке РЦД₁ каждый ЦМД приобретает форму шестиугольника, а гексагональная решетка превращается в сотовую структуру СДС₁ (рис. 3, Б). Число ВБЛ в доменной границе сохраняется, они группируются в углах шестиугольника. В РЦД₁ происходит фазовый переход второго рода.

Рис. 3. Виды ДС при разных величинах поля смещения, сонаправленного с намагниченностью внутри домена: А – РЦД ($H = 0$), Б – сотовая ДС ($H < 0$), С – переход СДС₁ в ячеистую ДС, Д – СДС₁ («сети»), Е – переход СДС₂ в ячеистую ДС.

При величине поля $H = H_{S2}$ в решетке РЦД₂ тоже происходит фазовый переход второго рода в сотовую структуру СДС₂. Соотношение числа ВБЛ в доменных границах обеих решеток ЦМД сохраняется: $N_1 > N_2$. Величины полей смещения, при которых

происходят фазовые переходы второго рода: в РЦД₁ $H = H_{S1} = |-20Э|$; в РЦД₂ $H = H_{S2} = |-45Э|$, т.е. $|H_{S2}| > |H_{S1}|$. Таким образом, при фазовом переходе второго рода в решетках РЦД₁ и РЦД₂ наблюдается следующая закономерность: если $N_1 > N_2$, то $|H_{S2}| > |H_{S1}|$, т.е. решетка ЦМД с меньшим количеством ВБЛ в доменной границе более устойчива.

Это соотношение между количеством вертикальных блоховских линий ($N_1 > N_2$) в решетках ЦМД и величинами полей перехода в сотовую структуру $|H_{S1}| < |H_{S2}|$ можно объяснить следующим образом. Учитывая, что магнитные домены являются термодинамической системой, при определенной величине магнитного поля H_{S2} , сонаправленного с намагниченностью внутри домена, структура переходит в более устойчивое состояние из решетки ЦМД в сотовую структуру. Длина стенки домена увеличивается, а ВБЛ распределяются по углам ячейки сот, что приводит к уменьшению магнитостатической энергии структуры. Чем жестче доменная структура, то есть, чем больше количество ВБЛ в доменной границе, тем при меньшей величине поля смещения происходит фазовый переход второго рода.

При дальнейшем увеличении поля смещения, сонаправленного с намагниченностью внутри домена, при $H_C > H'_{S1}$ в сотовой структуре СДС₁ происходит фазовый переход первого рода в ячеистую структуру (рис. 2, кривые 1 и 2; рис. 3, С). При кратковременном действии импульсным магнитным полем эта структура превращается в новую сотовую структуру с большими параметрами (рис. 3, А).

В сотовой структуре СДС₂ при поле $H_C = H'_{S2}$ происходит фазовый переход первого рода в ячеистую структуру (рис.2, кривые 3 и 4; рис. 3).

Соотношение величин полей, при которых происходят фазовые переходы первого рода $|H'_{S1}| > |H'_{S2}|$ при $N_1 > N_2$.

При фазовых переходах первого рода в сотовых структурах СДС₁ и СДС₂ число ВБЛ в доменных границах уменьшается путем раскручивания. Таким образом, чем больше количество ВБЛ находится в углах сотовой ячейки, тем более устойчива сотовая структура. Для разрушения такой структуры требуется магнитное поле большей напряженности.

Исследование особенностей движения магнитомаркированных клеток разного размера при наличии фазовых переходов в решетке ЦМД. Одним из перспективных применений упорядоченных доменных структур является их возможное использование в устройствах типа «лаборатория на чипе» для управления движением магнитных микрочастиц и биологических клеток [18]. Манипуляции с субмикронными и наночастицами, а также их разделение необходимы во многих областях химии, биологии, медицины и экологии. Стремительное развитие микрофлюидики позволило осуществлять точную сортировку и выделение наночастиц с более высоким разрешением и эффективностью, чем при использовании традиционных технологий [19]. Для формирования направленного движения магнитомаркированных (ММ) клеток над феррит-гранатовой пленкой, содержащей решетку ЦМД, необходимо над поверхностью феррит-гранатовой пленки поместить суспензию ММ клеток и приложить к этой системе внешнее переменное управляющее магнитное поле, имеющее нормальную и латеральную к поверхности пленки составляющие [2]. Исследование влияния фазовых переходов, наблюдаемых в решетках ЦМД, проводили в экспериментах, аналогичных описанным в работе [2] при приложении внешнего поля в виде знакопеременного меандра, описываемого формулой (1).

$$\mathbf{H}^e = (H_{x0} \operatorname{sgn}(\sin 2\pi\nu t), 0, H_{z0} \operatorname{sgn}(\sin 2\pi\nu t)) \equiv (H_x^e, 0, H_z^e), \quad (1)$$

где H_{x0} , H_{z0} – постоянные амплитуды, ν – частота внешнего поля.

Однако в работе [2] диапазон амплитуд нормальной составляющей индукции управляющего поля ограничили областью от 0 до 4 мТл. Согласно рис. 3 из работы [2] в этом диапазоне амплитуд управляющего поля период решетки ЦМД остаётся постоянным и, следовательно, решетка ЦМД не испытывает ФП 1 рода. При повышении амплитуды управляющего поля выше 5 мТл период решетки ЦМД, согласно рис. 3 из работы [2], начинает существенно возрастать.

Процесс действия магнитного поля формы знакопеременного меандра на решетки ЦМД можно разбить на две части.

I. При увеличении напряженности внешнего магнитного поля, антипараллельного намагниченности внутри домена, диаметр ЦМД уменьшается, и при $H \geq H_{к1}$ должен исчезать каждый центральный домен гексагональной упаковки решётки, т.е. наблюдается начало ФП I рода [17]. Но он не успевает завершаться, т.к. магнитное поле меняет свою полярность, наступает вторая часть процесса.

II. При увеличении напряженности H управляющего магнитного поля, сонаправленного с намагниченностью внутри домена, диаметр домена увеличивается. При $H=H_{к2}$ домен приобретает форму шестиугольника, наблюдается сотовая структура (рис. 3, Б). Таким образом происходит ФП II рода.

В местах, где исчезают центральные домены гексагональной решётки ЦМД при ФП I рода образуется пространство с минимальным магнитостатическим давлением и минимальным, дипольным взаимодействием. Соседние домены, приобретя форму шестиугольника при ФП II рода, занимают это пространство и увеличиваются в размере.

Таким образом, при действии магнитного поля в форме знакопеременного меандра в доменной структуре наблюдается результат наложения двух процессов, происходящих при ФП I рода и ФП II рода.

Для получения и описания направленного движения магнитомаркированных клеток над ЦМД структурой используем терминологию, введенную в работе [2] Согласно работе [2] внешнее управляющее магнитное поле $\vec{B}(t) = \vec{B}_{XY}(t) + \vec{B}_Z(t)$. Здесь $\vec{B}_{XY}(t)$ – горизонтальная составляющая вектора управляющего поля (лежащая в плоскости феррит-гранатовой плёнки), $\vec{B}_Z(t)$ – вертикальная составляющая вектора управляющего поля (направленная перпендикулярно плоскости феррит-гранатовой пленки). Составляющая $\vec{B}_{XY}(t)$ задаёт направление движения в плоскости параллельной магнитной пленки, $\vec{B}_Z(t)$ изменяет диаметр ЦМД. При этом, в зависимости от направления $\vec{B}_Z(t)$ изменяется диаметр и расстояние между ЦМД.

Временная форма управляющих полей, – знакопеременный меандр. Т.е. направление поля, с течением времени, меняется скачкообразно на противоположное, при неизменной амплитуде. Поля $\vec{B}_{XY}(t)$ и $\vec{B}_Z(t)$, в зависимости от поставленных задач, могут быть сдвинуты по фазе друг относительно друга.

Для получения движения ММ клеток, сопоставимых размерами с диаметром ЦМД (примерно 4–6 мкм), используется $|\vec{B}_{XY}(t)|$ в пределах 2–5 мТл. В данном эксперименте амплитуда $|\vec{B}_{XY}(t)|$ было установлена 3 мТл и не изменялась. Сдвиг фазы между $|\vec{B}_Z(t)|$ и $|\vec{B}_{XY}(t)|$ задаётся оператором.

При увеличении амплитуды $|\vec{B}_Z(t)|$ в пределах от 0 до 4 мТл диаметр ЦМД увеличивается плавно, при почти неизменном периоде решетки ЦМД (см рис. 3 из работы [2]). Т.е. происходит увеличение диаметра ЦМД за счёт уменьшения области противоположной намагниченности между доменами. По достижению амплитуды напряженности нормальной составляющей внешнего поля $|\vec{B}_Z(t)|$ примерно 5 мТл происходит фазовый переход 1-го рода. Начиная с этого момента, дальнейшее увеличение $|\vec{B}_Z(t)|$ приводит к резкому увеличению и диаметра ЦМД, и периода решетки ЦМД, что создаёт условия для перемещения ММ клеток малого размера

(≈ 1 мкм). Дальнейшее увеличение $|\bar{\mathbf{B}}_z(t)|$ приводит к разрушению сначала решетки ЦМД, а затем и самих ЦМД (см. рис. 3, Д). Для исследования влияния ФП в решетке ЦМД на особенности движения ММ клеток провели следующий эксперимент.

Над пленкой феррит-граната с решеткой ЦМД и начальным периодом доменной структуры $\lambda = 10$ мкм (аналогично работе [2]) помещалась суспензия, состоящая из смеси магнитомаркированных (ММ) дрожжевых клеток (средний диаметр 5 мкм, магнитная восприимчивость $\chi = 0,0011 \pm 0,0002$) и магнитомаркированных спор *Bacillus clausii* (длина ≈ 2 мкм, диаметр ≈ 1 мкм, магнитная восприимчивость $\chi = 0,0013 \pm 0,0002$). Магнитная маркировка дрожжевых и бактериальных клеток проводилась с помощью магнитных наночастиц магнетита, синтезированных по методике [20] и стабилизированных цитрат-анионами по методике, описанной в работе [21]. Результаты эксперимента показали, что в диапазоне амплитуды индукции $|\bar{\mathbf{B}}_z(t)|$ от 5 мТл до 8 мТл наблюдается передвижение маленьких ММ клеток бактерий и колебательный режим движения больших дрожжевых клеток (см. рис. 4).

Рис. 4. Последовательность кадров видеозаписи эксперимента, показывающих движение ММ клеток дрожжей диаметром $D \approx 5$ мкм и ММ бактерий *Bacillus clausii* $D \approx 1$ мкм под действием управляющего магнитного поля в виде синфазно изменяющихся векторов с модулями $|\bar{\mathbf{B}}_z(t)| = 8$ мТл, $|\bar{\mathbf{B}}_{xy}(t)| = 3$ мТл. Тип временной формы, знакопеременный меандр. Цена деления линейки 5 мкм. Траектория движения ММ бактерий размером ≈ 1 мкм сформирована белыми стрелками.

На рис. 4 приведены фотографии, полученные после обработки видео, записанного при проведении эксперимента. Из анализа рис. 4 видно, что две большие дрожжевые ММ клетки, совершают колебательные движения в пределах периода решетки ЦМД. В то время как ММ бактерии перемещаются от домена к домену. Траектория перемещения бактериальных клеток показана последовательностью белых стрелок и составляет перемещение вправо не менее 30 мкм. При увеличении амплитуды индукции $|\bar{\mathbf{B}}_z(t)|$ более 8 мТл решетка ЦМД начинает разрушаться и направленное движение ММ бактериальных клеток и колебательное движение ММ дрожжевых клеток прекращается.

Обсуждение результатов исследования. В работе исследуются индуцированные магнитным полем смещения фазовые переходы в двух решетках цилиндрических магнитных доменов: РЦД₁ и РЦД₂. Решетки формируются монополярным импульсным магнитным полем, перпендикулярным плоскости пленки. При этом создается сложная доменная граница ЦМД с большим количеством вертикальных блоховских линий. Количество ВБЛ ограничено длиной границы ЦМД. РЦД₁ формируется импульсным полем при отсутствии поля смещения. В доменной границе ЦМД создается

максимальное число поворотов спинов, в реальном случае $N_1 \leq N_0 \geq 90$. РЦД₂ формируется импульсным полем в присутствии поля смещения. В границе ЦМД создается меньшее количество поворотов спинов ($N_2 < N_1$). Затем импульсное поле выключается. При наложении поля смещения РЦД₁ оказывается неравновесной, а РЦД₂, формируемая при поле смещения, является равновесной.

Под действием поля смещения, сонаправленного с намагниченностью внутри домена, диаметры ЦМД обеих решеток увеличивается, период РЦД₁ остается постоянным, а период РЦД₂ увеличивается (см. рис. 2). При поле смещения $H_{sf} = H_{S1}$ ЦМД приобретает форму шестиугольника, решетка ЦМД превращается в сотовую структуру. Вертикальные блоховские линии распределяются в углах шестиугольника. Сохраняется как число доменов, так и количество ВБЛ в доменных границах. При этом магнитостатическая энергия доменной структуры уменьшается. Создается устойчивая равновесная сотовая структура СДС₁. В доменной границе происходит фазовый переход второго рода, который вызывает фазовый переход второго рода во всей доменной структуре.

В доменных границах РЦД₂ находится меньшее количество ВБЛ, чем в доменных границах РЦД₁ ($N_2 < N_1$). Поэтому фазовый переход второго рода РЦД₂ в сотовую структуру СДС₂ происходит при большей величине напряженности поля смещения, т.е. $H_{S2} > H_{S1}$.

В таблице 1 показано соотношение параметров РЦД₁ и РЦД₂ при фазовом переходе второго рода в сотовую структуру.

Таблица 1

Соотношение параметров при фазовом переходе РЦД₁ в СДС₁ и РЦД₂ в СДС₂ ($\downarrow H_{sf}, \downarrow M_S$)

Доменная структура	Количество ВБЛ	Поле смещения и количество ВБЛ при ФП		Конечная структура	Соотношения количества ВБЛ и $H_{sf} = H_S$
РЦД ₁	$2N_1$	$2N_1 = \text{const}$	H_{S1}	СДС ₁	$N_1 > N_2$
РЦД ₂	$2N_2$	$2N_2 = \text{const}$	H_{S2}	СДС ₂	$H_{S1} < H_{S2}$

Из таблицы 1 видно, что при меньшем количестве ВБЛ в доменной границе РЦД₂ обладает большей полевой устойчивостью по сравнению с РЦД₁: $H_{S2} > H_{S1}$.

При дальнейшем увеличении напряженности магнитного поля смещения, сонаправленного намагниченности внутри домена, СДС₁ переходит в ячеистую структуру (рис. 3, С). При кратковременном действии импульсным полем эта структура превращается в новую сотовую структуру («сети») с большими параметрами и меньшим числом ВБЛ (рис. 3, Д). Эта структура устойчива даже при длительных действиях импульсного поля и напоминает «сети».

Структура СДС₂ с увеличением напряженности поля смещения также переходит в ячеистую структуру (рис. 3, Е). При кратковременном действии импульсным полем она превращается в сотовую структуру с большими параметрами: так называемые «сети».

В структурах СДС₁ и СДС₂ произошли ФП первого рода в новые сотовые структуры с большими параметрами. Соотношение величин напряженностей полей фазового перехода: $H'_{S1} > H'_{S2}$ (рис. 2), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Соотношение количества ВБЛ и напряженностей полей в СДС₁ и СДС₂ при фазовом переходе первого рода ($\downarrow H_{sf}, \downarrow M_S$)

Вид структур	Количество ВБЛ	Поле перехода	Соотношение количества ВБЛ и напряженностей магнитных полей
СДС ₁	$2N_1$	H'_{S1}	$N_1 > N_2$
СДС ₂	$2N_2$	H'_{S2}	$H'_{S1} > H'_{S2}$

Из таблицы 2 видно, что $СДС_1$ более устойчива чем $СДС_2$ при $N_1 > N_2$.

Выводы. Впервые экспериментально исследованы индуцированные магнитным полем смещения, сонаправленным с полем внутри ЦМД, ФП в двух видах решеток ЦМД: РЦД₂- равновесная и РЦД₁ – неравновесная. Соотношение поворотов спинов в доменных границах этих решеток: $N_1 > N_2$.

При поле смещения, сонаправленном с намагниченностью внутри домена, в решетках РЦД₁ и РЦД₂ происходят фазовые переходы второго рода в сотовые структуры $СДС_1$ и $СДС_2$. Соотношение полей фазовых переходов: $|H_{S1}| > |H_{S2}|$ при $N_1 > N_2$. При фазовом переходе второго рода цилиндрический магнитный домен приобретает форму шестиугольника. При этом сохраняется число доменов и число вертикальных блоховских линий в доменных границах.

При дальнейшем увеличении поля в сотовых структурах $СДС_1$ и $СДС_2$ происходят фазовые переходы первого рода в ячеистые структуры. При кратковременном действии импульсным магнитным полем ячеистые структуры переходят в новую сотовую структуру с большими параметрами, так называемую «сети». Соотношение полей фазовых переходов: $|H'_{S1}| > |H'_{S2}|$ при $N_1 > N_2$. Таким образом, экспериментально доказано, что фазовые переходы в доменной границе не только вызывают фазовые переходы в доменной структуре, но и определяют род этих фазовых переходов.

Также на примере магнитомаркированных биоклеток, показано, что при транспортировке над решетками ЦМД парамагнитных микрообъектов с близкой магнитной восприимчивостью, отличающихся размером, можно подобрать параметры управляющего магнитного поля и реализовать режимы движения таких микрообъектов, которые позволяют их сепарировать.

Работа выполнена в рамках государственного задания (регистрационный номер 124012400345-8)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tierno P. Localized and delocalized motion of colloidal particles on a magnetic bubble lattice / P. Tierno, T.H. Jokansen, M. Fischer // Physical Review Letters. – 2007. – Vol. 99. – P. 038303 (4 p.). – DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.038303.
2. Особенности управления движением магнитомаркированных клеток над решеткой цилиндрических магнитных доменов / В. Н. Павлов, Ю. А. Легенький, А. А. Губарев, С. В. Беспалова // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 4. – С. 83-93. – DOI 10.5281/zenodo.14507779. – EDN AAFLUE.
3. Эшенфельдер А. Физика и техника цилиндрических магнитных доменов / А. Эшенфельдер. – М.: Мир, 1983. – 496 с.
4. Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1982. – 624 с.
5. Кандаурова Г.С. Хаос, порядок и красота в мире магнитных доменов / Г.С. Кандаурова // Известия Уральского государственного университета. – 1977. – №5. – С. 31-52.
6. Kooy C. Experimental and theoretical study of the domain configuration in thin layers of BaFe₁₂O₁₉ / С. Кооу, U. Enz // Phil. Res. Rep. – 1960. – Vol. 15, No 1. – P. 7-29.
7. Kaczer I. Honeycomb domain structure / I. Kaczer, R. Gamperle // Czech. J. Phys. – 1961. – Vol. 11, No 7. – P. 510-522.
8. Kaczer I. On the magnetization curves of bubble lattices / I. Kaczer, R. Gamperle // Czech. J. Phys. – 1960. – Vol. 10, No 8. –P. 614-616.
9. Thiele A.A. The theory of cylindrical magnetic domains / A.A. Thiele // Bell. System. Tech. J. – 1969. – Vol. 48, No 10. – P. 3287-3335.
10. Thiele A.A. Theory of the static stability of cylindrical domains in uniaxial platelets / A.A. Thiele // J. Appl. Phys. –1970. –Vol. 41, No 3. – P. 1139-1145.
11. Druyvesteyn W.F. Calculation of some periodic magnetic domain / W.F. Druyvesteyn, J.W.F. Dorleyn. // Phys. Rev. Repts. – 1971. – Vol. 26, No 1. – P. 11-28.

12. Cape J. A. Temperature and finite pulse-time effects in the flash method for measuring thermal diffusivity / J. A. Cape, G.W. Lehman // J. Appl. Phys. – 1971. – Vol. 42, No 13. – P. 5732-5736.
13. Барьяхтар В. Г. Цилиндрические магнитные домены и их решетки / В. Г. Барьяхтар, Ю. И. Горобец. – Киев: Наукова думка, 1988. – 168 с.
14. Барьяхтар В. Г. Теория цилиндрической доменной структуры в тонких ферромагнитных пленках / В. Г. Барьяхтар, В. В. Ганн, Ю. И. Горобец // Журнал технической физики. – 1975. – Т. 45. – С. 386-395.
15. Горобец Ю. И. Дисперсия эллиптических колебаний и устойчивость решетки цилиндрических магнитных доменов / Ю. И. Горобец, С. И. Денисов // Физика твердого тела. – 1983. – Т. 25, № 9. – С. 2832-2834.
16. Термодинамический анализ фазовых переходов в решетке ЦМД / В. Г. Барьяхтар, Э.А. Завадский, Ю.А. Мамалуй и др. // Физика твердого тела. – 1984. – Т. 26, № 8. – С. 2381-2386.
17. Phase Transitions in a Hard Domain Structure of a Ferrite Garnet Film / Y. A. Siryuk, A. V. Bezus, E. D. Bondar, V. V. Kononenko // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61, No. 7. – P. 1191-1198. – DOI 10.1134/S1063783419070266. – EDN TGSLLO.
18. Colloidal transport on magnetic garnet films / P. Tierno, F. Sagués, T.H. Johansen et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2009. – Vol. 11. – P. 9615–9625.
19. Recent microfluidic advances in submicron to nanoparticle manipulation and separation / S. Hettiarachchi, H. Cha, L. Ouyang et al. // Lab on a Chip. – 2023. – Vol. 23. – P. 982–1010.
20. Massart R. Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and acidic media / R. Massart // IEEE Trans. Magn. – 1981. – Vol. 17. – P. 1247–1249.
21. Солопов М. В. Биосорбент на основе комплекса дрожжевых клеток и магнитных наночастиц для удаления ионов тяжелых металлов / М. В. Солопов, Ю. А. Легенький, С. В. Беспалова // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2018. – Т. 3, № 2. – С. 451–457.

Поступила в редакцию 05.12.2025 г.

INFLUENCE OF PHASE TRANSITIONS IN THE FERRITE-GARNET FILM DOMAIN STRUCTURE ON THE MOTION FEATURES OF MAGNETICALLY ACTIVATED CELLS

Yu. A. Siryuk, V. V. Kononenko, R. A. Kapshukov

Phase transitions in lattices of cylindrical magnetic domains in a ferrite-garnet film with uniaxial anisotropy, induced by a magnetic field perpendicular to the film plane, were experimentally studied. It's shown that the structure of domain boundaries determines the field stability interval of the lattice of cylindrical magnetic domains and determines the type of these phase transitions. It is shown that when transporting magnetically labeled cells of different sizes over a lattices of cylindrical magnetic domains in alternating meander-type control fields, it is possible to organize cell sorting by size in the region of increasing the lattice period of a lattices of cylindrical magnetic domains.

Keywords: magnetically labeled cells, gradient magnetic fields, ferrite-garnet films, lattice of cylindrical magnetic domains, phase transitions in domain structures, alternating meander

Сирюк Юлия Андреевна

доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет, г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: juliasiryuk@gmail.com

Siryuk Yulia Andreevna

Doctor of Physics and Mathematics, Leading Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Кононенко Виктория Вадимовна

кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», г. Донецк, ДНР, РФ.

Kononenko Victoria Vadimovna

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Researcher, A.A. Galkin Donetsk Institute of Physics and Technology, Donetsk, DPR, RF.

Капшуков Роман Анатольевич

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет, г. Донецк, ДНР, РФ.

Kapshukov Roman Anatolyevich

Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.